

Fachspezifische Empfehlungen für das Forschungsdatenmanagement in gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften

Autor*innen:

Hans März <https://orcid.org/0000-0003-4013-7717>

Sebastian Reutzel <https://orcid.org/0009-0002-5422-9479>

Katharina Schuckmann <https://orcid.org/000-0003-3480-3592>

Zitationsempfehlung:

März, H., Reutzel, S. & Schuckmann, K. (2025). *Fachspezifische Empfehlungen für das Forschungsdatenmanagement in gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften*. Germany.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15772934>

Eine Publikation des Projekts

Kontakt:

Frankfurt University of Applied Sciences
Nibelungenplatz 1
60318 Frankfurt am Main

E-Mail: info@gesund-fdm.de

Web: www.gesund-fdm.de

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Gefördert durch:

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

Danksagung

Für die Mitarbeit, Prüfung und Kommentierung unserer Ausarbeitung danken wir den folgenden Fachgesellschaften:

Deutsche Gesellschaft für Physiotherapiewissenschaft – insbesondere Bernhard Elsner

Deutsche Gesellschaft für Public Health – insbesondere Hajo Zeeb

Deutsche Gesellschaft für Psychologie – insbesondere Bianca Vaterrodt und der Open Science Kommission sowie der Ethikkommission

Deutsches Netzwerk Versorgungsforschung – insbesondere Wolfgang Hoffmann

Deutscher Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen e.V. – insbesondere Lotte Preuss

Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ihren Beitrag wissen wir sehr zu schätzen.

Inhalt

1. Forschungsdatenmanagement und Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis	4
2. Begriffsdefinitionen	4
2.1 Forschungsdaten	4
2.2 Forschungsdatenmanagement	5
2.3 Datenmanagementplan	5
2.4 Repositorium/Forschungsdatenzentrum	6
2.5 Metadaten	6
2.6 Persistente Identifikatoren (PID)	7
2.7 FAIR-Prinzipien	7
2.8 Technisch-organisatorische Maßnahmen (TOM)	7
2.9 Pseudonymisierung und Anonymisierung	7
2.10 Datentreuhänder	8
3. Ethische Aspekte des Forschungsdatenmanagements	8
3.1 Datensparsamkeit	8
3.2 Partizipation	8
3.3 Informierte Einwilligung	9
3.4 Ethikvotum	10
4. Schutz personenbezogener Daten	10
5. Datensicherheit während des Projekts	13
5.1 Festlegung von Zugriffsrechten	14
5.2 Speicherorte	14
5.3 Datenverschlüsselung	15
5.4 Backups	15
5.5 Archivierung und Löschfristen	16
5.6 Empfehlungen zum Umgang mit Datensicherheit in der Projektdynamik	16
6. FAIR-Prinzipien, Nachnutzung und Archivierung	17
6.1 FAIR-Prinzipien	17
6.2 Zugriffsklassen	17
6.3 Nachnutzung und Nutzungsrechte	18
6.4 Archivierung	18
7. Forschungsdatenmanagement in der Lehre	18
Quellenverzeichnis	20

1. Forschungsdatenmanagement und Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis

Die Notwendigkeit von Forschungsdatenmanagement (FDM) ist bereits in den „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“¹ (GWP) der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) verankert. Neben der Sicherung der Glaubwürdigkeit wissenschaftlicher Arbeit und von Erkenntnissen durch Institutionen und Forschende selbst, kommt auch den entsprechenden Disziplinen und den durch die Fachgesellschaften vertretenen Standards eine entscheidende Bedeutung zu. FDM unterstützt dabei Wissenschaftler*innen in ihrer Forschungsarbeit, um die Leitlinien der GWP einhalten und umsetzen zu können. Durch die Regelung von Verantwortlichkeiten und Rollen (GWP, Leitlinie 8) in einem Datenmanagementplan und die darin enthaltenen schriftlichen Festlegungen, wird die Vorgehensweise in allen Forschungsphasen von Anfang an geplant und die Qualitätssicherung der Forschungsdaten, über den gesamten Forschungsprozess hinweg unterstützt (GWP, Leitlinie 7). Die Umsetzung von Dokumentationsmaßnahmen erleichtert während sowie nach Abschluss der Forschung die Nachvollziehbarkeit (GWP, Leitlinie 12) und vereinfacht die Veröffentlichung der Forschungsdaten (GWP, Leitlinie 13), indem beispielsweise die Forschungsdaten von Beginn an mit aussagekräftigen Metadaten beschrieben werden. Schließlich bleiben die Forschungsdaten durch die im Datenmanagementplan festgehaltene Archivierungsstrategie (GWP, Leitlinie 17) auch langfristig erhalten. Das vorliegende Dokument soll dazu beitragen das Vorgehen innerhalb der Disziplinen zu vereinheitlichen, um eine Verbesserung der Forschung zu ermöglichen und durch disziplinspezifische Standards der angewandten gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften, d. h. Gesundheits- und Therapiewissenschaften sowie Pflegewissenschaft, Hebammenwissenschaft und gesundheitsbezogene Soziale Arbeit, eine innerfachliche und fachübergreifende Nutzung von bereits erhobenen Forschungsdaten zu erleichtern.

2. Begriffsdefinitionen

2.1 Forschungsdaten

Orientiert an der Definition der DFG bezieht sich der Ausdruck Forschungsdaten auf „u. a. Messdaten, Laborwerte, audiovisuelle Informationen, Texte, Surveydaten, Objekte aus Sammlungen oder Proben, die in der wissenschaftlichen Arbeit entstehen, entwickelt oder ausgewertet werden. Methodische Testverfahren, wie Fragebögen, Software und Simulationen können ebenfalls zentrale Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung darstellen und sollten daher ebenfalls unter den Begriff Forschungsdaten gefasst werden“². Zusammengefasst beinhalten Forschungsdaten alle methodisch erfassten Informationen, die für die Erzeugung, Bearbeitung und Auswertung von Forschung notwendig sind. Im FDM wird ein vielfältiger und universeller Datenbegriff verwendet. Dies schließt explizit auch gering- oder nichtstandardisierte qualitative (Text-)daten mit ein, welche in den hier adressierten Fachdisziplinen häufig verwendet werden.

¹ <https://www.dfg.de/resource/blob/173732/4166759430af8dc2256f0fa54e009f03/kodex-gwp-data.pdf> (Abruf: 20.01.2025)

² <https://www.dfg.de/resource/blob/172112/4ea861510ea369157afb499e96fb359a/leitlinien-forschungsdaten-data.pdf> (Abruf: 20.01.2025)

2.2 Forschungsdatenmanagement

FDM beschreibt die zielgerichtete Strukturierung von Forschungsdaten in Forschungsprozessen mit Hilfe eigener Methodiken. Das Ziel des FDM ist die Ausrichtung der Forschungsdaten auf Langfristigkeit, sodass einerseits Ergebnisse durch Andere nachvollzogen werden und andererseits die bestehenden Forschungsdaten nachgenutzt werden können. Somit wertet erfolgreiches FDM Daten selbst als auch die auf ihnen basierende Forschung auf. (Putnings 2021)

2.3 Datenmanagementplan

Ein Datenmanagementplan (DMP) ist ein Dokument, in dem festgehalten wird, welche Maßnahmen und Strategien zum Umgang mit Forschungsdaten während der Projektlaufzeit und nach Abschluss eines Forschungsprojekts getroffen werden. Der DMP wird im Zuge der Projektplanung erstellt und ermöglicht den Forschenden, sich entsprechend frühzeitig damit zu beschäftigen, wie mit den Daten umgegangen werden soll und was dazu benötigt wird. Er ist somit ein Instrument für Forschende, um das FDM zu verbessern, indem er auf strukturierte Weise dokumentiert, wie mit Forschungsdaten in allen Phasen des Datenlebenszyklus (Planung, Datenerhebung, -auswertung und -organisation, Datenschutz und -sicherheit, Kollaboration und Wissenstransfer, Archivierung und Veröffentlichung) zu verfahren ist. Es handelt sich dabei um ein flexibles, lebendes Dokument. Das bedeutet: Im Laufe des Forschungsprojektes kann und soll der DMP angepasst werden, wenn sich beispielsweise während der Projektphase bestimmte Ansprüche an das FDM verändern. Ein **Datenmanagementplan** beinhaltet nach Möglichkeit folgende Elemente: (1) Es werden **allgemeine Informationen** über das Projekt sowie die Rahmenbedingungen genannt, unter denen es durchgeführt wird. Dazu kommen (2) Beschreibungen der wesentlichen methodischen Merkmale zu **Erhebung, Aufbereitung und Auswertung der Forschungsdaten**. Der Plan erläutert, ob es sich um Primär- oder Sekundärforschung handelt, und listet die genutzte Software sowie die Analysetools auf. (3) Die **Beschaffenheit der erhobenen Daten** wird dargestellt, wozu Angaben zu den verwendeten Dateiformaten, dem Datenvolumen und der Organisation der Daten gehören. (4) Aspekte der **Datensicherung und -speicherung** werden festgelegt, einschließlich des Speicherorts, der Backup-Strategien, der Zugriffsregeln, der Verschlüsselung (5) sowie Maßnahmen zum **Datenschutz** wie Anonymisierung oder Pseudonymisierung. Bei personenbezogenen Daten werden Strategien wie Anonymisierung oder Pseudonymisierung dargestellt, um Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Für die kollaborative Bearbeitung der Daten kommen geeignete Plattformen und Tools zum Einsatz, die sowohl den Austausch als auch die Sicherheit der Daten gewährleisten. Zum Schutz der Daten gehören neben den rechtlichen Maßnahmen auch (6) **ethische Aspekte**, wie das Einholen eines Ethikvotums und die Gestaltung der informierten Einwilligung. Des Weiteren beinhaltet der DMP (7) Informationen über geplante Strategien zur **Archivierung, Nachnutzung und Publikation**. Es werden (8) **Verantwortlichkeiten** festgelegt und ein (9) **Zeit- und Ressourcenplan** formuliert. Darüber hinaus sollte eine Versionenkontrolle des DMP eingeführt werden, um Änderungen am Plan zu protokollieren und bei Bedarf auf ältere Versionen gezielt zurückgreifen zu können. Es wird empfohlen einen standardisierten DMP innerhalb der jeweiligen Fachgesellschaften und -disziplinen zu etablieren, sodass diese die gleichen Elemente beinhalten. So haben die Forschenden eine gute Orientierung für ihr FDM und müssen nicht immer wieder selbständig nach passenden Vorlagen suchen. Außerdem können bestimmte institutionelle Gegebenheiten berücksichtigt und standardmäßig in jedem neuen DMP übernommen werden (z. B. in Bezug auf Speicherorte, Back-Up Strategien etc.). Der DMP wird als mitwachsendes Dokument über den Forschungsprozess hinweg gepflegt und angepasst. Insofern sollten verbindliche Verantwortlichkeiten über Erstellung, Führung und Aktualisierung des DMP zu Beginn des Forschungsprojekts festgelegt werden.

2.4 Repositorium/Forschungsdatenzentrum

Repositorien sind Speicherorte bzw. Publikationsorgane für digitale Objekte (z. B. Forschungsdaten und Software), die diese teils öffentlich, teils nutzungsbeschränkt zur Verfügung stellen³. Sie können generisch oder fachspezifisch aufgestellt sein und können für die Archivierung und/oder Veröffentlichung eigener Forschungsdaten genutzt werden sowie für Recherchearbeiten und Sekundärforschung. Forschungsdatenzentren (FDZ) sind eine spezialisierte Art von Repositorien. Sie erfüllen besondere Aufgaben und folgen besonders hohen Qualitätsstandards. Da in den FDZ auch Forschungs(roh)daten abgelegt werden können, müssen diese eine Akkreditierung und ein kontinuierliches Monitoring durchlaufen, es gibt teils hohe Anforderungen an den Datenschutz und die Daten werden in der Regel nur für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Nutzung von fachlich relevanten Repositorien zur Herstellung von öffentlichem Zugang zu Forschungsergebnissen ist unter anderem in der Leitlinie 13 der GWP festgehalten. Im Projekt GesundFDM wurde eine [Übersicht über fachliche Repositorien mit dem Fachzuschnitt auf gesundheits- und pflegebezogene Wissenschaften](#) erstellt.

2.5 Metadaten

Metadaten stellen die Forschungsdaten in einen Kontext, erklären und beschreiben diese in einer strukturierten und systematisierten Form. Sie geben Aufschluss über den Inhalt, die Fachlichkeit und deren Besonderheiten sowie über technische, methodische, forschungspraktische und ggf. weitere Aspekte. Ziel dabei ist es, die Forschungsdaten für die Nachnutzung verständlich und auffindbar zu machen und in ein für Menschen und Maschinen lesbares Format zu bringen. Das Erstellen von Metadaten ist somit essentiell für die Forschung - sowohl für die Dokumentation des eigenen Forschungsprozesses als auch für die Nachvollziehbarkeit, Auffindbarkeit und Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten. So ist in der Leitlinie 12 der GWP festgehalten, dass „alle für das Zustandekommen eines Forschungsergebnisses relevanten Informationen so nachvollziehbar (dokumentiert werden sollen), wie dies im betroffenen Fachgebiet erforderlich und angemessen ist, um das Ergebnis überprüfen und bewerten zu können“.

Es können verschiedene Formen von Metadaten unterschieden werden (u. a. Dierkes 2021, 315):

- **Inhaltsbeschreibende bzw. deskriptive Metadaten** können je nach Disziplin sehr unterschiedlich aufgebaut sein und geben zusätzliche Informationen zu Inhalt und Entstehung der Daten.
- **Administrative Metadaten** zu Dateitypen, Standorten, Zugriffsrechten und Lizenzen helfen bei der Verwaltung und langfristigen Erhaltung der Daten.
- **Bibliografische Metadaten** wie Titel, Autoren, Beschreibung oder Keywords ermöglichen die Zitation von Daten und Code und helfen bei der Auffindbarkeit und thematischen Eingrenzung.
- **Prozessmetadaten** beschreiben die Schritte und Aktionen mit ihren verwendeten Methoden und Hilfsmitteln, die zur Entstehung und Verarbeitung der Daten angewendet wurden.⁴
- **Technische Metadaten** beschreiben vor allem Dateiformate, Dateigrößen, Kompression, usw.
- **Strukturelle Metadaten** dokumentieren die innere Struktur eines Elements und erfassen Informationen über Beziehungen zu anderen Elementen.

³ <https://forschungsdaten.info/themen/veroeffentlichen-und-archivieren/repositorien/> (Abruf: 20.01.2025)

⁴ <https://forschungsdaten.info/themen/beschreiben-und-dokumentieren/metadaten-und-metadatenstandards> (Abruf 20.01.2025)

Bei der Frage, welches Metadatenschema geeignet ist, können, sofern dies zum Beispiel nicht durch ein FDZ oder Repositorium vorgegeben ist, die Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur NFDI4Health, KonsortSWD oder eines der anderen Konsortien, welches zu Ihrem fachlichen Kontext passt, kontaktiert werden.⁵

2.6 Persistente Identifikatoren (PID)

Persistente Identifikatoren sind Codes zur eindeutigen Bestimmung und Benennung digitaler Ressourcen und Personen. Vornehmlich beziehen diese sich auf Subjekte, Objekte und Ressourcen im Bereich von Computernetzwerken, wie z. B. im Internet. Durch die Eigenschaft der eindeutigen Bestimmung soll verhindert werden, dass Ressourcen evtl. nicht mehr auffindbar sind. PIDs können Metadaten beinhalten. PIDs werden zur Identifikation unterschiedlicher Informationen genutzt. Hier einige Beispiele: (1) **Forschungsdaten** oder auch physische, digitale oder abstrakte Objekte können beispielhaft durch *Digital Object Identifier* (DOI) identifiziert werden. (2) **Personen** können durch *Open Researcher and Contributor ID* (kurz: ORCID), die *Gemeinsame Normdatei* (kurz GND) oder den *International Standard Name Identifier* (kurz: ISNI), (3) **Textpublikationen** durch DOI oder *Uniform Resource Name* (URN), sowie (4) **Forschungsorganisationen** und Körperschaften durch *Research Organization Registry* (ROR) und die GND dauerhaft identifiziert werden.

2.7 FAIR-Prinzipien

Mit dem Akronym FAIR werden die wichtigsten Gütekriterien für (Forschungs-)Daten ausgedrückt. Für sie gilt, dass sie auffindbar (**F**indable), zugänglich (**A**ccessable), Interoperabel und wiederverwendbar (**R**euseable) sein sollen. (Linne et al. 2021, 216f.; Wilkinson et al. 2016)

2.8 Technisch-organisatorische Maßnahmen (TOM)

Technisch-organisatorische Maßnahmen (TOM) bilden ab, in welcher Weise der Schutz personenbezogener Daten umgesetzt wird. Hierbei handelt es sich nach Art. 32 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) um Speicherungs- und Sicherungsmaßnahmen, um die Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu gewährleisten. Beispiele hierfür sind etwa die bewusste Trennung von pseudonymisierten Daten und den Kontaktdaten der Proband*innen sowie Verschlüsselungsmaßnahmen. Die TOM dokumentieren, wie diese Trennung praktisch erfolgen soll. Sie sind Teil des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten, das gemäß Art. 30 DSGVO von allen Verarbeitenden personenbezogener Daten geführt werden muss.

2.9 Pseudonymisierung und Anonymisierung

Zwischen Pseudonymisierung und Anonymisierung bestehen erhebliche Unterschiede: (1) Die Begriffe beschreiben unterschiedliche Grade der Entkoppelung der Forschungsdaten von personenbezogenen oder personenbeziehbaren Informationen. (2) In der Regel werden die personenbezogenen Daten zunächst **pseudonymisiert**, was bedeutet, dass identifizierbare Merkmale durch andere Begriffe (Pseudonyme) ersetzt werden. Die Pseudonyme und ihre Entsprechungen werden in einer Referenzliste festgehalten, so dass im Zweifelsfall diese Pseudonymisierung auch wieder aufgehoben werden kann. Erst wenn, beispielsweise zum Projektende, die Referenzliste gelöscht wird, können die Daten als **anonym** angesehen werden. (3) Pseudonymisierung ist insofern reversibel, Anonymisierung ist dies nicht.

⁵ NFDI4Health: <https://www.nfdi4health.de/ueber-uns/kontaktformular.html>

KonsortSWD: <https://www.konsortswd.de/angebote/forschende/support-beratung/konsortswd-helpdesk/>

Bei der Anonymisierung gibt es keine Möglichkeit der Rückverfolgung (auch nicht für die Forschenden selbst), bei der Pseudonymisierung existiert noch die Möglichkeit der Rückverfolgung anhand der Referenzliste.

2.10 Datentreuhänder

Bei Datentreuhändern handelt es sich um vertrauenswürdige Instanzen, die sensible, schützenswerte Daten zwischen Datengebenden und Datennutzenden sicher vermitteln.⁶

3. Ethische Aspekte des Forschungsdatenmanagements

In der pflege- und gesundheitsbezogenen Forschung werden oft besonders sensible Themen oder Personengruppen in den Fokus genommen, woraus ein besonderer Schutzbedarf der Teilnehmenden und der erhobenen Daten resultiert. Forschungsethische Reflexionen sind hier deshalb von besonderer Bedeutung (Bartholomeyczik 2020, 172). Ein Ziel von FDM ist es Transparenz und Zugänglichkeit von Forschungsdaten zu fördern und die Umsetzung der FAIR-Prinzipien zu unterstützen. Dies bezieht sich auf die Offenlegung der Forschungsdaten und der Prozesse gegenüber den Forschungsteilnehmenden zum einen und gegenüber der Gesellschaft und Wissenschaft zum anderen. FDM hat den Anspruch sicher und vertrauenswürdig in Bezug auf den Umgang mit den Forschungsdaten von der Erhebung bis zur Archivierung oder Publikation zu sein.

3.1 Datensparsamkeit

Die Datenerhebung sollte, insb. bei personenbezogenen Daten, „dem Zweck angemessen und erheblich auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein“ (Art. 5, Abs. 1c, DSGVO). Es gilt zu vermeiden, dass unnötig viele (sensible) personenbezogene Forschungsdaten verarbeitet werden und sich somit das Risiko einer (Re-)Identifizierung von natürlichen Personen erhöht. Es sollte immer kritisch überprüft werden, welche Daten für die Überprüfung der Hypothesen und Beantwortung der Forschungsfragen wirklich erforderlich sind und welche nicht. Eine solche Überprüfung sollte möglichst vor der Datenerhebung, aber spätestens während des Erhebungsprozesses stattfinden. Wichtig zu beachten ist, dass die Aufforderung zur Datensparsamkeit innerhalb eines qualitativen Forschungsvorhabens durchaus im Widerspruch zu dem methodologischen Prinzip der Offenheit stehen kann. Hier liegt es in der Verantwortung der Forschenden, eine gewissenhafte Entscheidung zu treffen und sich nach Möglichkeit mit anderen Forschenden darüber auszutauschen.

3.2 Partizipation

Insbesondere in der Forschung mit Menschen ist es wichtig, dass diese nicht nur als Forschungsobjekte Teil des Forschungsprozesses werden, sondern dass sie selbst Teil des Forschungsprozesses werden können. Darum ist es in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften wichtig, dass die Möglichkeit der Partizipation der Forschungsteilnehmenden im besten Fall von Anfang an mitgedacht wird. Eine Forschung mit Menschen erfüllt das Beteiligungsrecht der Forschungsteilnehmenden einerseits und verbessert den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess andererseits, da Fehlinterpretationen rechtzeitig reflektiert werden.

⁶ <https://www.iese.fraunhofer.de/blog/datentreuhaender-definition>

3.3 Informierte Einwilligung

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur durch die informierte Einwilligung der betroffenen Personen zulässig. Form und Inhalt der informierten Einwilligung sind in DSGVO geregelt. In Artikel 4 Absatz 12 wird von einer Einwilligung gesprochen, wenn die betroffene Person freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich ein Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung abgibt, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. Die informierte Einwilligung zeichnet sich durch eine geeignete und für die Forschungsteilnehmenden leicht verständliche Sprache aus. Es wird vermieden, eine Hierarchie zwischen Teilnehmenden und Forschenden durch die Nutzung von Fachbegriffen herzustellen. Die Formulierungen zeichnen sich somit durch Präzision aus und sind in transparenter, und leicht zugänglicher Form (etwa in einfacher Sprache) erstellt. Es können auch standardisierte Bildsymbole als Unterstützung des Textes bereitgestellt werden. Die Teilnehmenden haben das Recht, genaue Auskunft darüber zu erhalten, wie ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Darüber hinaus muss der Zweck der Datenerhebung gegenüber den Teilnehmenden verständlich gemacht werden (Art. 5 (1) DSGVO). Dabei wird ihnen ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO) und Einschränkung der Bearbeitung (Art. 18 DSGVO) zugestanden. Das Recht, jederzeit von der Teilnahme zurückzutreten, ohne dass (negative) Konsequenzen auftreten, ist deutlich mitzuteilen. Ebenso besteht das Recht auf Beschwerde bei einer entsprechenden [Aufsichtsbehörde](#), welche in der informierten Einwilligung inklusive Kontaktdaten angegeben sein muss (Art. 77 DSGVO). Der informierten Einwilligung ist auf freiwilliger Basis zuzustimmen (Art. 12 DSGVO), was schriftlich, digital oder gut dokumentiert auch mündlich geschehen kann. Es muss ein unkompliziertes Widerrufsrecht eingeräumt werden (Art. 7 Abs. 3 DSGVO).

Die informierte Einwilligung umfasst die Namen und Kontaktdaten von Verantwortlichen sowie gegebenenfalls von Vertretungspersonen sowie die Daten der durchführenden Institution und gegebenenfalls des zuständigen Datenschutzbeauftragten. Sie legt die Zwecke der Datenverarbeitung fest, einschließlich möglicher Weiterverarbeitungen wie die Nutzung der Daten für weitere Forschung, Promotion oder Lehre. Die informierte Einwilligung ist häufig jedoch nicht ausschließlich die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten. Es werden die weiteren Empfänger*innen oder Kategorien von Empfänger*innen der Forschungsdaten benannt, wie Mitarbeitende, Treuhänder sowie unterstützende Unternehmen (z. B. für Transkriptionen). Ist die Forschung im Kontext gesellschaftlicher Organisationen und Einrichtungen angesiedelt (zum Beispiel Schulen, Kindertageseinrichtungen, Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen) bedarf es zuvor außerdem einer Genehmigung des Vorhabens durch die zuständigen Träger und/oder Behörden. Diese ist rechtzeitig einzuholen. Die Erstellung der informierten Einwilligung ist mit den zuständigen Datenschutzbeauftragten abzustimmen. Das Einverständnis der unmittelbar am Forschungsprozess Beteiligten, ihrer Erziehungsberechtigten und/oder rechtlichen Vertretungen zielt zunächst auf die Primärforschung ab. Darüber hinaus ist zu klären, ob und inwieweit Formen der Sekundärdatennutzung in Betracht gezogen werden und in welcher Form dies geplant ist. In jedem Fall müssen Beforschte über Ort und Dauer der Datenspeicherung und Archivierung bzw. Publikation informiert werden. Für die Erstellung können Vorlagen der Institution oder allgemeine Vorlagen genutzt werden. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass jedes Forschungsvorhaben sehr individuell ist und die informierte Einwilligung entsprechend strukturiert und formuliert werden sollte. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, entsprechende datenschutzrechtlich und ethisch geprüfte Tools⁷ hinzuzuziehen.

⁷ Hierzu eignet sich zum Beispiel das Tool [eTIC](#) des Arbeitskreises medizinischer Ethikkommissionen.

Die Einholung einer informierten Einwilligung sollte als iterativer Prozess verstanden werden. Wenn sich Rahmenbedingungen grundlegend oder bedeutsam ändern (zum Beispiel in Bezug auf Nachnutzung oder Veränderungen im Forschungsablauf), muss die Einwilligung entsprechend neu formuliert und neu eingeholt werden. Eine bloße Mitteilung reicht nicht. Dies ist beispielsweise notwendig, wenn sich durch Erkenntnisgewinne im Forschungsprozess, Änderungen am Erhebungszweck ergeben. Narimani (2014, 55) hebt diesbezüglich hervor, dass das Einverständnis von Teilnehmenden sich nicht nur auf die formale Einverständniserklärung beschränken dürfe, sondern einen ständigen partizipativen Prozess darstellt.

3.4 Ethikvotum

Unabhängige und fachlich ausgerichtete Ethikkommissionen⁸ unterstützen forschungsethische Reflexionen und beurteilen sowie beraten Forschende bei ihren Forschungsvorhaben (Bartholomeyczik 2020, 172). Für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften ist die Konsultation einer Ethikkommission grundsätzlich dann erforderlich, wenn Untersuchungen an Personen, an identifizierbarem menschlichem Material oder an identifizierbaren Daten geplant sind beziehungsweise, wenn Patient*innen beziehungsweise Klient*innen an der Studie beteiligt sind⁹. Ein solches Votum ist insbesondere aber nicht ausschließlich dann von Bedeutung, wenn vulnerable Gruppen in den Fokus genommen werden und die Datenerhebung physischen oder psychischen Schmerz, starke Emotionen, starken psychischen Stress oder traumatische Erfahrungen auslösen kann oder ein soziales, strafrechtliches oder finanzielles Risiko mit sich bringt. Außerdem wird ein Ethikvotum benötigt, wenn Menschen ohne ihr Wissen Teil der Studie werden sollen, etwa bei einer verdeckten Beobachtung.

Die Ethikkommission prüft das Vorhaben anhand der Angaben, die Forschenden in ihrem Ethikantrag machen sowie möglichen weiteren eingereichten Unterlagen (bspw. Entwurf der informierten Einwilligung). Anschließend spricht sie entweder ein positives oder negatives Votum aus. Zudem kann sie Nachbesserungen am methodischen Vorgehen oder den Unterlagen verlangen.

Es empfiehlt sich, die benötigten zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen für das Einholen eines Ethikvotums bereits in der Antrags- bzw. Planungsphase eines Forschungsprojekts mit zu berücksichtigen und einzukalkulieren.

4. Schutz personenbezogener Daten

Es gilt grundsätzlich, dass Informationen, insbesondere von sensiblem und personenbezogenem Charakter, die von den Forschungsteilnehmenden mit den Forschenden geteilt werden, vertraulich behandelt werden. Das bedeutet, Forschende haben eine Verantwortung und Pflicht, sie zu schützen und transparent zu machen, zu welchem Zweck sie innerhalb des Forschungsprojekts aber auch in möglichen nachfolgenden Studien und Projekten erhoben werden. Das Vertrauensverhältnis zwischen Forschenden und Forschungsteilnehmenden spielt dabei eine sehr große Rolle. Diese Form der Transparenz lässt sich zum einen durch Partizipation der Forschungsteilnehmenden und zum anderen durch die sogenannte informierte Einwilligung realisieren. In einem ersten Schritt überprüfen die Wissen-

⁸ Eine Übersicht über sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Ethikkommissionen sowie lokale Ethikkommissionen mit Zuständigkeit für das Fach Psychologie findet sich [hier](#). Bei Forschungsprojekten mit einem medizinischen Fokus berät unter Anderem der [Arbeitskreis medizinischer Ethikkommissionen \(AKEK\)](#).

⁹ <https://www.dfg.de/de/foerderung/antrag-foerderprozess/faq/geistes-sozialwissenschaften> (Abruf: 20.01.2025)

schaftler*innen eines Forschungsprojekts, ob (sensible) personenbezogene Daten während des Forschungsprozesses erhoben werden.¹⁰ Bei Unsicherheiten, ob (sensible) personenbezogene Daten erhoben werden, ist eine datenschutzbeauftragte Person und/oder eine Ethikkommission hinzuzuziehen. Eine Möglichkeit zur Selbsteinschätzung, ob personenbezogene Daten vorliegen, bietet das Tool iVA¹¹.

Es ist ein adäquates Datenschutzkonzept, also ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, zu erstellen, welches sich an den Forschungsteilnehmenden, den gewählten Erhebungsmethoden und den Auswertungsverfahren orientiert und für alle Beteiligten bindend ist. Hierzu ist eine datenschutzbeauftragte Person hinzuzuziehen. Zur Etablierung von einheitlichen Datenschutzkonzepten auf Ebene der Fachdisziplinen, Institutionen und Fachbereichen bieten sich Tools¹² zur Erstellung der Konzepte an, welche dann von den Forschenden zu Beginn ihres Projekts stringent genutzt werden.

Das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten deckt folgende Aspekte ab: Rollen, Berechtigungen und Verantwortlichkeiten (Präsidium, Datenschutzbeauftragte, Projektleitung, operativ Tätige), Angaben zur technischen Administration, Risikobewertung sowie Schutzbedarf und Art der Daten. Es muss geklärt werden, ob sensible personenbezogene Daten gemäß Art. 9 (1) der DSGVO erhoben werden. Die Verarbeitungsschritte (Erhebung, Speicherung, Teilen, Verbreitung, Bereitstellung, Löschung) sowie genutzte Services, Software und Kommunikationstools sind zu dokumentieren. Wichtige Maßnahmen umfassen Zugangs- und Zugriffskontrollen, Back-Up-Strategien, technische und organisatorische Schutzmaßnahmen (z. B. Datenträger-, Speicher-, Benutzer*innen- und Übertragungskontrolle) sowie ein Anonymisierungskonzept. Zudem wird der Umgang mit externen Empfänger*innen und Drittländern, Löschfristen sowie ggf. gemeinsamen Verantwortlichkeiten in Verbundprojekten geregelt. Es empfiehlt sich, das Trennungsgebot einzuhalten, also die Rohdaten mit Personenbezug an einem anderen Speicherort als die pseudonymisierten Daten zu verarbeiten und aufzubewahren.

Die Forschenden streben mindestens eine faktische Anonymisierung der personenbezogenen Forschungsdaten an, was bedeutet, dass eine Re-Identifizierung der beteiligten Personen nur mit erheblichem Aufwand möglich ist (Mozygema & Hollstein 2023, 8). Es werden Strategien entwickelt, mit deren Hilfe das Spannungsfeld zwischen Datenschutz und Informationsverlust, ausbalanciert wird. Hier muss abgewogen werden, inwiefern eine Pseudonymisierung zu Verzerrungen im Datenmaterial führt. Weder der Schutz der mitunter sensiblen personenbezogenen Daten noch die Qualität der Forschung und Forschungsergebnisse dürfen unter den Maßnahmen der Anonymisierung leiden. Dies kann realisiert werden, indem sich die Forschenden an dem nachfolgenden Anonymisierungskonzept orientieren.

¹⁰ Der Begriff personenbezogene Daten wird im Artikel 4 (1) der DSGVO definiert. Sensible personenbezogene Daten, die für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften von Bedeutung sind, werden in Artikel 4 Nr. 13., 14. und 15. definiert.

¹¹ Der BERD@NFDI interactive Virtual Assistant (iVA) hilft Wissenschaftler*innen, einen Überblick über den individuellen Datenschutz zu erhalten. [iVA1](#) dient zur Einschätzung, ob die DSGVO im entsprechenden Forschungsprojekt greift. [iVA2](#) identifiziert, welche Aspekte der informierten Einwilligung im Projekt zu beachten sind. [iVA3](#) prüft darüber hinaus die möglichen bundes- und landesrechtliche Rechtsgrundlagen, die das Forschungsprojekt betreffen.

¹² Als Beispiel für solche Tools dient die Vorlage für Datenschutzkonzepte von [RDMO](#).

Abbildung 1: Darstellung einer Anonymisierungsstrategie. Das Abstraktionsniveau kann bei den personenbezogenen Daten unterschiedlich ausfallen, je nach Fragestellung und Forschungsinteresse und eventueller Nachnutzung Anderer.

Im Pseudonymisierungsprotokoll¹³ sollten die Ersetzungen, Zusammenfassungen (Aggregationen) und Löschungen der personenbezogenen Daten dokumentiert werden. Es bietet sich außerdem an, die Person anzugeben, welche für die Pseudonymisierung verantwortlich ist. Vorteile eines solchen Protokolls sind (1) eine konsistente und eindeutige Verwendung von Pseudonymen, (2) Hilfsmittel für eine etwaige spätere De-Pseudonymisierung, beispielsweise für Nachfolgestudien oder spätere Erhebungen und (3) eine nachhaltige Dokumentation des Vorgehens.

5. Datensicherheit während des Projekts

In einem detaillierten Datenmanagementplan (DMP) sollten Aspekte der Datensicherheit frühzeitig festgelegt werden. Dabei ist es entscheidend, die Verantwortlichkeiten klar zu definieren:

- **Hosting der Daten** und die Verantwortung für die Server können durch Institutionen, Drittanbieter oder andere Stellen übernommen werden.
- Verantwortlichkeiten auf der **Ebene der Projektleitung** betreffen die strategische Überwachung und Sicherstellung der Datensicherheit.
- Verantwortlichkeiten auf **operativer Ebene** umfassen die praktische Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen im täglichen Umgang mit den Daten.

Es ist wichtig, dass jede Person im Projekt Verantwortung für die Datensicherheit übernimmt und ein Bewusstsein für mögliche Schwachstellen besteht. Folgende technisch-organisatorische Maßnahmen (TOM) regeln den Umgang mit den Daten im Einzelnen und sollten den Beteiligten vermittelt werden:

- **Zugangskontrolle:** Gewährleistung, dass nur autorisierte Personen Zugriff auf die Daten haben.
- **Datenträger- und Speicherkontrolle:** Überwachung und Schutz der physischen und digitalen Speichermedien.
- **Benutzer- und Zugriffskontrolle:** Steuerung und Überwachung des Zugriffs auf die Daten durch individuelle Benutzerkonten.
- **Übertragungskontrolle:** Sicherstellung der Sicherheit beim Datentransfer.
- **Eingabekontrolle:** Nachvollziehbarkeit und Überwachung aller Datenverarbeitungsschritte.
- **Transportkontrolle:** Schutz der Daten während des physischen oder digitalen Transports.
- **Zuverlässigkeit und Datenintegrität:** Sicherstellung, dass die Daten vollständig und unverändert bleiben.
- **Auftragskontrolle:** Sicherstellung, dass die Datenverarbeitung gemäß den vereinbarten Aufträgen und Vorgaben erfolgt.
- **Verfügbarkeitskontrolle:** Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit der Daten bei Bedarf.
- **Trennbarkeit von Projekten:** Gewährleistung, dass Daten aus verschiedenen Projekten getrennt verwaltet werden.
- **Datenverschlüsselungsplan:** Implementierung von Verschlüsselungstechniken zum Schutz der Daten vor unbefugtem Zugriff.

¹³ Innerhalb des Projekts Gesund FDM wurde hierfür eine Vorlage erstellt: <https://www.gesund-fdm.de/pseudonymisierungsprotokolle/>

5.1 Festlegung von Zugriffsrechten

Für einen sicheren und effizienten Umgang mit Berechtigungen sollten klare Prozesse und Verantwortlichkeiten definiert werden:

- (1) Es sollte festgelegt werden, wie Berechtigungen vergeben werden, einschließlich der Kriterien, die erfüllt sein müssen, und der Schritte, die zur Zuweisung von Zugriffsrechten notwendig sind.
- (2) Die Zuständigkeit für die Vergabe von Berechtigungen sollte klar spezifischen Personen und Rollen zugewiesen werden, um Verantwortlichkeiten transparent zu machen.
- (3) Ein standardisierter Prozess sollte etabliert werden, um Berechtigungsänderungen zu beantragen, zu genehmigen und zu dokumentieren.
- (4) Es sollte ein Verfahren implementiert werden, das sicherstellt, dass Nutzende, die nicht mehr berechtigt sind, gesperrt werden, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- (5) Regelmäßige Überprüfungen sollten durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle vergebenen Berechtigungen weiterhin rechtmäßig und notwendig sind.
- (6) Es sollte festgelegt werden, in welchen Abständen die Überprüfung der vergebenen Berechtigungen erfolgt, um kontinuierliche Sicherheit zu gewährleisten.
- (7) Die An- und Abmeldungen sollten protokolliert werden, um eine vollständige Nachverfolgbarkeit der Zugriffsvorgänge zu gewährleisten. Es ist wichtig, die Aufbewahrungsdauer der Protokolle zu definieren, um sowohl rechtliche Anforderungen als auch Datenschutzrichtlinien einzuhalten.
- (8) Es sollte ein Dokumentationssystem eingerichtet werden, das misslungene Anmeldeversuche erkennt.

5.2 Speicherorte

Das Bewusstsein über die Speicherorte von Daten ist von zentraler Bedeutung. Es gilt, zwischen lokalem und globalem Zugriff zu unterscheiden. Lokaler Zugriff bezieht sich dabei auf die physische Bindung des Datenzugriffs an einen bestimmten Ort. Globaler Zugriff meint, dass standortunabhängig auf die Daten zugegriffen werden kann. Dies umfasst die Nutzung von Cloudspeicherdiensten (im Speziellen: Sync-and-Share-Dienste), die entweder kommerziell, nicht-kommerziell oder institutionell am eigenen Standort betrieben werden können. Bei der Nutzung kommerzieller Dienste sind zusätzliche Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Die Vertrauenswürdigkeit Dritter sollte sorgfältig geprüft werden, unabhängig davon, ob es sich um hochschulintern genutzte Dienste externer Anbieter oder solche kommerziellen Anbieter handelt. Hierzu gehört beispielsweise die Prüfung der allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in Hinblick auf die Anforderungen des eigenen Datenschutzkonzeptes. Es wird empfohlen, kommerzielle Lösungen, soweit möglich, zu vermeiden. Stattdessen sollte versucht werden, das Netzwerk physisch und vertraglich so nah wie möglich am eigenen Standort zu betreiben. Zudem ist zwischen der Nutzung von mobilen und lokalen Geräten zu unterscheiden. Dabei ist zu beachten, dass mobile Endgeräte besonders anfällig für Verlust und Beschädigung sind, was zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen (z. B. Backup) erfordert. Für die Speicherung in einem selbst administrierten lokalen Netzwerk besteht eine andere Risikolage als in einem Netzwerk einer Institution wie einer Hochschule oder einem Forschungsinstitut. Hier kann theoretisch ein Zugriff auf die Server durch die Institution erfolgen oder aber durch Externe im Rahmen von Wartungsverträgen.

Ein weiterer Aspekt ist die Backup- und Löschroutine der verwendeten Geräte. Es ist wichtig, die dauerhafte Löschung von Audiodaten auf Aufnahmegegeräten zu gewährleisten, um Missbrauch zu verhindern. Von einer Aufzeichnung auf Mobiltelefonen wird abgeraten. Ebenso sollten personenbezogene Daten gelöscht werden, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Dabei müssen alle verwendeten Geräte berücksichtigt werden.

5.3 Datenverschlüsselung

Für den sicheren Umgang mit Daten sind klare Richtlinien zur Verschlüsselung und zum Passwortmanagement unerlässlich. Insbesondere in den angewandten Gesundheits- und Pflegewissenschaften werden häufig (sensible) Daten von vulnerablen Personengruppen verarbeitet, wodurch die Daten einen besonderen Schutzstatus erhalten müssen. Alle sensiblen Daten und übergeordnete Verzeichnisse sollten verschlüsselt gespeichert werden, um sie vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Folgender Merksatz ist hilfreich: ‚Verschlüsseln Sie alles, das Sie nicht unbedenklich auf einer Postkarte versenden würden.‘¹⁴

Die kollaborative Nutzung und Verarbeitung verschlüsselter Daten erfordern es, sichere Passwörter zu verwenden und gegebenenfalls einen zusätzlichen Authentifikator zu nutzen. Zur Kommunikationsverschlüsselung gehört die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Chats und Videotelefonie sowie die Mailverschlüsselung, um die Vertraulichkeit der Kommunikation zu gewährleisten. Bei der Nutzung externer Anbieter, wie Clouddiensten, Transkriptionssoftware oder Kommunikationskanäle, sollten ebenfalls die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gründlich nach den eigenen Anforderungen geprüft werden, insbesondere im Vergleich zwischen hochschulinternen und kommerziellen Anbietern.

Ein effektives Schlüsselmanagement ist entscheidend, um die Sicherheit der verschlüsselten Daten zu gewährleisten. Passwörter können entweder manuell oder mit Hilfe eines Passwortgenerators erstellt werden. In jedem Fall ist eine sichere Verwaltung der Passwörter notwendig. Im Rahmen des Projekts kann über die Verwendung eines Passwortverwaltungsprogramms nachgedacht werden, um die Sicherheit und Organisation der Passwörter zu verbessern und die Hemmschwelle für Mitarbeitende zu senken.¹⁵

5.4 Backups

Für eine umfassende Datensicherheit empfiehlt sich zudem die Implementierung eines strukturierten Backup-Plans. Hierbei sollte die „3-2-1-Regel“ befolgt werden: (1) Es sollten stets **drei** Kopien jeder wichtigen Datei existieren: die Originaldatei und zwei Kopien. Dies stellt sicher, dass Daten auch bei einem Defekt oder Verlust einer Kopie weiterhin verfügbar sind. (2) Die Backups sollten auf mindestens **zwei** unterschiedlichen/physisch getrennten Speichermedien abgelegt werden, beispielsweise auf einer Festplatte und einem separaten USB-Speicher. Dies minimiert das Risiko eines vollständigen Datenverlustes bei Ausfall einer Speicherart. (3) **Eine** Kopie sollte außerhalb des eigenen Standorts gelagert werden.

Zudem sollte der Backup-Plan feste Termine für regelmäßige Sicherungen enthalten, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Daten stets aktuell gehalten sind.

¹⁴ https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Onlinekommunikation/Verschluesst-kommunizieren/verschluesst-kommunizieren_node.html

¹⁵ Weiterführende Hinweise und Empfehlungen finden sich auf den Webseiten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu den Themen [Datenverschlüsselung](#) und [Erstellung von Passwörtern](#).

5.5 Archivierung und Löschrufen

Die Lebenszeit von Datenträgern (Hardware) sollte stets im Blick behalten werden. Alle Medien, auf denen Daten gespeichert werden, haben eine begrenzte Lebensdauer, weswegen, rechtzeitig Ersatz oder eine Migration der Daten auf neue Medien zu planen ist, um Datenverluste zu vermeiden. Ebenso kann ältere Software inkompatibel mit neueren Umgebungen (bspw. Betriebssysteme und/oder Hardware) sein, was sich negativ auf die Lesbarkeit der Daten auswirken kann. Das bedeutet, dass die archivierten Daten hinsichtlich ihrer Integrität geprüft werden und die für die Dateiformate notwendige Software hinsichtlich ihrer Funktion in unterschiedlichen Softwareumgebungen getestet werden muss, um sicherzustellen, dass die Daten auch in Zukunft zugänglich und nutzbar sind. Dies gilt insbesondere für Daten, die langfristig archiviert werden sollen (d. h. länger als 10 Jahre).

Neben klar definierten Löschrufen ist auch eine entsprechende Löschrufenvereinbarung zu treffen. In dieser ist definiert wie Löschrufen beispielsweise über das Projektende hinaus, gewährleistet werden können, auch wenn die ursprünglich verantwortlichen Personen nicht mehr verfügbar sind. Dies verhindert die ungewollte Speicherung von Daten, die nicht mehr benötigt werden, und folgt dem Gebot der Datensparsamkeit (DSGVO Art. 5 Abs. 1c).

5.6 Empfehlungen zum Umgang mit Datensicherheit in der Projektdynamik

Datenverarbeitende sollten frühzeitig überlegen, wie ein verantwortungsbewusstes Vorgehen hinsichtlich des Datenschutzes und der Datensicherheit mit einer flexiblen und effizienten Arbeitsweise in Einklang gebracht werden kann. Hierzu einige Hinweise:¹⁶

1. **Differenzierung nach Datensätzen:** Unterschiedliche Daten haben unterschiedliche Schutzniveaus. Daher sollte zunächst überlegt werden, welche Daten welchen Sicherheitsanspruch haben. Methodisch kann dies mittels einer vorab vereinbarten Anzahl an Bewertungspunkten verdeutlicht werden, die auf die Variablen *Sicherheit* und *Pragmatismus* in Form einer Bewertungsmatrix verteilt werden können. Je nach Art der Daten werden für die Variablen Untergrenzen festgelegt, die nicht unterschritten werden sollen. Somit werden Spielräume verdeutlicht und mögliche Kompromisse zwischen beiden Variablen sichtbar gemacht.
2. **Beurteilung der möglichen Sicherheitsstufen:** Dieser Aspekt beschreibt mögliche Sicherheitsstufen, die von innen nach außen immer weniger restriktiv sind. In der inneren Schicht herrscht maximale Sicherheit, bei der die Daten in einem verschließbaren Raum ohne Verbindung nach außen und mit physischer Zugangskontrolle gespeichert werden. Die äußere Schicht beschreibt dagegen ein offenes Darstellen von Informationen (z. B. über soziale Medien, Ausstellungen, ...), beinhaltet also keine Sicherheitsbeschränkungen. Für jeden Datensatz sollte überlegt werden, welche Sicherheitsstufe notwendig ist.
3. **Prüfung der eigenen Kontrollmöglichkeit:** Im letzten Schritt wird kontrolliert, ob und inwiefern die von der Gewichtung des Datensatzes abgeleiteten Sicherheitsstufen belastbar sind. Das Forschungsteam sollte die vertraglichen Bedingungen beispielsweise bezüglich der externen Datenverarbeitung (Hosting, Transkription etc.) sorgfältig prüfen, um nicht unbeabsichtigt die Kontrolle darüber zu verlieren, was mit den Daten passiert.

¹⁶ Diese Abschnitte stellen Empfehlungen dar, die im Rahmen einer Arbeitsgruppe im Projekt GesundFDM erstellt wurden.

6. FAIR-Prinzipien, Nachnutzung und Archivierung

6.1 FAIR-Prinzipien

Wie oben ausgeführt, ist bei der Aufbereitung von Forschungsdaten eine Perspektive der längerfristigen Nutzung entscheidend. Auch in den Disziplinen der angewandten gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften müssen Forschungsdaten langfristig gespeichert werden. Diese Langfristigkeit richtet sich in ihrer Güte nach den FAIR-Prinzipien: Nur wenn die Daten auffindbar (F), zugänglich (A), systemunabhängig nutzbar (I) und wiederverwendbar (R) sind, können Daten langfristig den Aufbau von Wissen unterstützen. Grundsätzlich beinhalten die FAIR-Prinzipien keine Notwendigkeit zur Veröffentlichung der Daten, wenn zumindest die Metadaten veröffentlicht werden. Innerhalb der Disziplinen sollte dennoch das Ideal angestrebt werden Forschung gemeinschaftlich zu denken. Dies impliziert das selbstverständliche Teilen und Nachnutzen von Daten. Als Minimalbedingung gilt hier, dass mindestens bei Abschluss jedes Forschungsprojekts die Projekt-Metadaten in Metadatenkatalogen öffentlich zugänglich gemacht werden. Hier sollte immer verzeichnet sein, wer Ansprechpartner für den Zugang und für nähere Informationen über die Forschungsdaten ist. Dabei eignet sich die Angabe einer PID für Personen (z. B. ORCID), um Verwechslungsgefahren vorzubeugen und langfristige Personenzuordnung, etwa bei Wechsel der Institution, sicherzustellen.

6.2 Zugriffsklassen

Die Forschungsdaten sollten nur in begründeten Fällen nicht in einem Repository oder bei einem Forschungsdatenzentrum veröffentlicht werden. Dabei können für unterschiedliche Ausschnitte der Forschungsdaten unterschiedliche Zugriffsklassen definiert werden, um auf rechtliche Besonderheiten, insbesondere zur Wahrung des Schutzes (sensibler) personenbezogener Daten Rücksicht zu nehmen. Der Grundsatz lautet 'So offen wie möglich und so geschlossen wie nötig'. (Rex & Assmann 2023)

Gollwitzer et al. (2021, 10ff.) definieren in diesem Zusammenhang vier spezifische Zugriffsklassen:

- Zugriffsklasse 0 („open data“): Der Zugriff ist in keiner Form beschränkt. Dies trifft beispielsweise auf Daten ohne Personenbezug zu.
- Zugriffsklasse 1 ("open data / conditional access“): Der Datenzugriff wird über einen allgemeinen Lizenzvertrag geregelt.
- Zugriffsklasse 2 („restricted access“): Im Unterschied zur Klasse 1 ist ein individueller Lizenzvertrag erforderlich, indem beispielsweise die Bedingungen zur Publikationen reanalysierter Daten geregelt sind.
- Zugriffsklasse 3 („secure data“): Der Zugriff wird nur gewährt, wenn Geheimhaltungs- und Nichtweitergabeerklärungen unterzeichnet sind. Dies betrifft weitgehend medizinische Daten, die eine Reidentifizierung von Individuen ermöglichen und Schaden bei Öffentlichwerden verursachen können.

Durch Lizenzen und die Vergabe von Embargofristen kann die Weitergabe von Forschungsdaten gesteuert werden, um die eigene exklusive Verwertung zu ermöglichen. Lizenzen sollten innerhalb der Disziplin so gestaltet sein, dass eine grundsätzliche Nachnutzung ermöglicht wird und Embargofristen sollten im Regelfall eine Dauer von drei Jahren nicht überschreiten.

Zur Gewährleistung der Nachnutzbarkeit sollten die Daten in möglichst offenen Dateiformaten vorliegen, um unabhängig von bestimmter Software zugänglich zu sein. Ist dies nicht möglich, so sollte erkenntlich werden, welche Software zur Verarbeitung genutzt werden kann.

Wird im Rahmen der Forschungsarbeit Software entwickelt, sollte der Quellcode öffentlich zugänglich sein und gegebenenfalls einen Teil der Veröffentlichung ausmachen.

6.3 Nachnutzung und Nutzungsrechte

Die Nachnutzung der Forschungsdaten aus einem Forschungsprojekt sollte immer im Rahmen der strategischen Forschungsplanung mit bedacht werden. Dabei sollte einerseits geprüft werden inwieweit sich bereits erhobene Daten für eine Nachnutzung eignen können, andererseits sollte die Veröffentlichung der eigenen Forschungsdaten, nach Abschluss des Projekts, von Anfang an eingeplant werden. Wichtig ist, dass sowohl Daten für die Nachnutzung, als auch die veröffentlichten Forschungsdaten unterschiedlichen Nutzungsrechten unterliegen, auf welche Rücksicht genommen werden muss. Darum ist es wichtig, dass in einem Forschungsvorhaben die Nutzungsrechte an nachgenutzten und neu generierten Daten geklärt und dokumentiert sind.

6.4 Archivierung

Entsprechend der Leitlinie 17 der GWP sollte für die Aufbewahrung von Forschungsdaten eine Zeit von 10 Jahren nach Publikation wissenschaftlicher Erkenntnisse angesetzt werden. Archiviert werden alle zur Forschung gehörenden Daten, die für das Zustandekommen der Forschungsergebnisse ausschlaggebend sind. Diese sollten in einem möglichst offenen Format vorliegen. Dazu gehören eine systematische und konsistente Benennung der Dateien und die Integration von Metadaten nach einem für Außenstehende verständlichen Schema. Hierzu können standardisierte Metadatenschemata als Ausgangspunkt genutzt werden. Diese Maßnahmen erleichtern das Auffinden und die Nutzung der Daten, auch unabhängig davon, ob die Forschungsdaten selbst geteilt werden oder nicht.

Die einzelnen Hochschulen oder Institutionen sollen sich darum bemühen, die Forschenden bei der Archivierung durch das Bereitstellen passender Infrastrukturen zu unterstützen. Institutionelle Lösungen sollten vorgezogen werden. Von einer bloßen Speicherung der Forschungsdaten bei kommerziellen Cloudanbietern sollte in jedem Fall Abstand genommen werden. Auch im Rahmen der Archivierung sollten Backups gemacht werden, um physische Zerstörung ausschließen zu können.

7. Forschungsdatenmanagement in der Lehre¹⁷

Die Vermittlung von Datenkompetenz wird auch in den Curricula der Hochschulen immer wichtiger (Fühles-Ubach & Albers 2021). In der hochschulischen Lehrforschung sollte etwa die frühzeitige Vermittlung von Datenmanagementplänen eine zentrale Rolle spielen. Besonders in Seminaren mit eigens erhobenen empirischen Daten (Lehrforschung) werden Studierende so an den sorgfältigen Umgang mit Daten herangeführt, um ein Bewusstsein für die datenschutzrechtlichen und methodischen Anforderungen zu schaffen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Umgang mit personenbezogenen Daten, die im Rahmen von Lehrforschungsprojekten erhoben werden. Den Lehrkräften kommt dabei eine besondere Verantwortung zu, den Studierenden die Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis zu vermitteln und sie in datenschutzkonformem Arbeiten zu schulen. Alle in Seminaren verwendeten Dokumente, die den Datenschutz berühren (Konzepte + Einwilligungen) sollten durch die entsprechenden Stellen (Datenschutzbeauftragte) abgesegnet werden.

Studierende sollen die Fähigkeit entwickeln, datenschutzrelevante Themen zu identifizieren und die Gründe für den besonderen Schutz personenbezogener Daten zu kennen. Sie sollen die relevanten

¹⁷ Da Fachgesellschaften auch curriculare Empfehlungen an Hochschulen aussprechen, sollte auch dieser Aspekt bedacht werden. Je früher Datenkompetenz vermittelt wird, desto besser.

Rechtsgrundlagen sowie Methoden und Maßnahmen zum Schutz der Identität von Forschungsteilnehmenden kennenlernen. Darüber hinaus sollen sie beurteilen können, ob ihre eigenen Forschungsdaten personenbezogene Informationen enthalten und geeignete Methoden der Pseudonymisierung vermittelt bekommen. Dazu gehört auch unmittelbar identifizierende Attribute in Datensätzen zu erkennen und entsprechende Verfahren zur Wahrung der Anonymität anzuwenden. Sie können den Grad der Anonymisierbarkeit von Daten bewerten und sicherstellen, dass Daten den Datenschutzanforderungen entsprechen. Dies gilt, insbesondere, wenn diese in Unterrichtssituationen präsentiert oder in schriftlichen Hausarbeiten oder Qualifikationsarbeiten verarbeitet werden. (Petersen et al. 2022) Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Wissen um die Bedeutung und die Befähigung zur Erstellung von informierten Einwilligungserklärungen. Studierende sollen diese eigenständig für ihre Forschung vorbereiten und einholen können. Die Lernenden sollen in die Lage versetzt werden, die Einsichtsfähigkeit von Teilnehmenden einzuschätzen und beurteilen können, wann gesetzliche Vertretungen anstelle der Teilnehmenden zustimmen müssen.

Studierenden muss das Spannungsfeld zwischen wissenschaftlichen Anforderungen und dem Schutz personenbezogener Daten klar verdeutlicht werden. So sollten im Rahmen der Lehre Pseudonymisierungs-/Anonymisierungsstrategien vermittelt und die Studierenden auf eine schnellstmögliche Umsetzung derselbigen am Rohmaterial verpflichtet werden. Sie sollten befähigt werden, dieses Spannungsverhältnis eigenständig zu bewerten und adäquate Entscheidungen zu treffen. Folgende Aspekte sind zur Einschätzung zu beachten:

1. **Prozessuale Hinsicht:** Originaldaten sollen nur so lange wie notwendig aufbewahrt werden, allerspätestens aber bis die Prüfungsleistung vollständig erbracht wurde. Danach sollte eine sichere Löschung erfolgen.
2. **Zeitliche Hinsicht:** Die Speicherung der Originaldaten sollte so kurz wie möglich erfolgen, um das Risiko einer unerlaubten Datenverwendung zu minimieren.
3. **Involvierte Personenkreise:** Die Weitergabe von Daten muss je nach Personenkreis abgestuft betrachtet werden und die Daten sollten so früh wie möglich pseudonymisiert sein. Diese Personenkreise müssen in der informierten Einwilligung mit aufgeführt werden.
 - a) **Selbst:** Die Studierenden behalten die Daten ausschließlich für den eigenen Forschungsbedarf. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn die Daten noch in Rohform vorliegen und personenidentifizierbare Nennungen noch nicht pseudonymisiert sind.
 - b) **Eigene Forschungsgruppe:** Der Austausch der Daten erfolgt innerhalb einer Forschungsgruppe, wenn es sich nicht um Einzelarbeiten handelt. Hier muss entschieden werden, wie viele Personen in den Auswertungsprozess mit einsteigen, und ob alle Beteiligten Zugang zu den Rohdaten brauchen.
 - c) **Dozierende:** Aufgrund der Bewertung benötigen Dozierende (begrenzte) Zugänge zu den Originaldaten, um im Zweifelsfall deren Authentizität festzustellen.
 - d) **Seminaröffentlichkeit:** Daten können im Rahmen von Seminaren oder Forschungswerkstätten präsentiert werden. Auch hier muss Bewusstsein herrschen darüber, welche Informationen der Seminaröffentlichkeit preisgegeben werden.
 - e) **Hochschulöffentlichkeit:** Über die Lehrveranstaltung hinaus kann die Möglichkeit bestehen, dass Forschungsdaten auf Hochschulebene präsentiert und diskutiert werden.
 - f) **Weitere Öffentlichkeit:** Schließlich kann es, gerade bei höheren Abschlüssen (Master) auch zu Veröffentlichung von Forschungsdaten für eine allgemeine Öffentlichkeit kommen. Auch hier müssen Aspekte des Datenschutzes immer gewahrt bleiben.

Schließlich sollten Studierende die ethischen Dimensionen im Umgang mit Daten reflektieren, verantwortungsvolle Praktiken kennen und ein Gespür für gute wissenschaftliche Praxis entwickeln.

Quellenverzeichnis

- Bartholomeyczik, S. (2020). *Empirisches Handeln in der Pflege- und Versorgungsforschung ethisch reflektiert und verantwortlich gestalten*. In: Riedel, A. & Lehmeier, S. (Hrsg.): *Ethik im Gesundheitswesen*. Berlin, Heidelberg: Springer, 159–174. https://doi.org/10.1007/978-3-662-58685-3_9-1.
- Carroll, S.R. et al. (2022). *Using Indigenous Standards to Implement the CARE Principles: Setting Expectations through Tribal Research Codes*. *Frontiers in Genetics*, 13. <https://doi.org/10.3389/fgene.2022.823309>.
- Dierkes, J. (2021). *Planung, Beschreibung und Dokumentation von Forschungsdaten*. In: Putnings, M., Neuroth, H. & Neumann, J. (Hrsg.): *Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement*, Berlin u. a.: Walter de Gruyter, 303-325. <https://doi.org/10.1515/9783110657807-018>.
- Fühles-Ubach, S. & Albers M. (2021). *Bewusstseinsbildung im Curriculum*. In: Putnings, M., Neuroth, H. & Neumann, J. (Hrsg.): *Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement*, Berlin u. a.: Walter de Gruyter, 201-214. <https://doi.org/10.1515/9783110657807-012>
- Gollwitzer, M. et al. (2021). *Management und Bereitstellung von Forschungsdaten in der Psychologie: Überarbeitung der DGPs-Empfehlungen*. *Psychologische Rundschau*, 28, 132-146. <https://doi.org/10.1026/0033-3042/a000514>.
- Linne, M. et al. (2021). *GO FAIR und GO CHANCE: Chancen für das deutsche Wissenschaftssystem*. In: Putnings, M., Neuroth, H. & Neumann, J. (Hrsg.): *Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement*, Berlin u. a.: Walter de Gruyter, 215-238. <https://doi.org/10.1515/9783110657807-013>.
- Ludwig, M. et al. (2024). *Aufbau des neuen „Forschungsdatenzentrums Gesundheit“ zur Datenbereitstellung für die Wissenschaft*. In: *Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz*, 67 (2), 131–138. <https://doi.org/10.1007/s00103-023-03831-z>.
- Mozygemba, K. & Hollstein, B. (2023). *Anonymisierung und Pseudonymisierung qualitativer textbasierter Forschungsdaten – eine Handreichung*. Bremen. <https://doi.org/10.26092/elib/2525>.
- Narimani, P. (2014). *Zustimmung als Prozess: Informiertes Einverständnis in der Praxisforschung mit von Ausweisung bedrohten Drogenabhängigen*. In: Unger, H., Narimani, P. & M´Bayo, R. (Hrsg.): *Forschungsethik in der qualitativen Forschung. Reflexivität, Perspektiven, Positionen*. Wiesbaden: Springer VS, 41-58. https://doi.org/10.1007/978-3-658-04289-9_3.
- Petersen, B. et al. (2022). *Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards. (V1) [Working Paper]*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7034478>
- Putnings, M. (2021). *Datenmanagement*. In: Putnings, M., Neuroth, H. & Neumann, J. (Hrsg.): *Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement*, Berlin u. a.: Walter de Gruyter, 297-301. <https://doi.org/10.1515/9783110657807-017>.
- Rex, J. & Assmann, C. (2023). *FAIRify Your Data*. Love Data Week. FDM Thüringen. Online: https://forschungsdaten-thueringen.de/files/images/Material/2023_02_14_Farify_your_data.pdf.
- Wilkinson, M. et al. (2016) *The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship*. *Sci Data* 3, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.
- Zirfas, J. (2017): *Smart Health rechtsverträglich gestaltet. Ubiquitous Computing in der Gesundheitspflege und -vorsorge*. Wiesbaden: Springer Vieweg. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-18350-9>.